

НАПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В МНОГОЭТАЖНЫХ ДОМАХ

Заиров Рауф Заирович, СамГАСУ, ст. преподаватель,
Нажмиева Саида Рауфовна, СамГАСУ, преподаватель

Аннотация: В статье рассматривается развитие и совершенствование системы культурно-бытового обслуживания в жилых домах, ориентированных на различные возрастные группы населения. Рассмотрены ключевые процессы, такие как оптимизация времени и качества обслуживания, переход к общественным методам организации труда и влияние современных технологий на улучшение качества предоставляемых услуг. Особое внимание уделено необходимости интеграции предприятий общественного питания и других учреждений в структуру жилых домов, что позволит повысить доступность и улучшить качество обслуживания. Предложены этапы развития инфраструктуры, включая создание многофункциональных залов, библиотек, спортивных комплексов и других объектов, способствующих повышению уровня жизни и улучшению досуга граждан. Статья подчеркивает важность создания универсальных учреждений, которые учитывают потребности разных демографических групп и обеспечивают их комфортное обслуживание.

Ключевые слова: культурно-бытовое обслуживание, жилые дома, общественное производство, инновационные технологии, общественное питание, инфраструктура, многофункциональные учреждения, возрастные группы, доступность услуг, улучшение качества обслуживания.

Введение. В условиях современного общества сохранение множества процессов в сфере домашнего хозяйства зависит от двух основных факторов: во-первых, от высокой стоимости культурно-бытового обслуживания, а во-вторых, от его недостаточно высокого качества. Эти проблемы становятся особенно заметными в условиях растущего спроса на комфорт и эффективное использование времени. Однако, несмотря на эти сложности, вопрос времени, как критерия оценки, зачастую отодвигается на второй план. В отличие от индивидуального домашнего хозяйства, которое ограничено возможностями и ресурсами самого домохозяйства, общественное производство, базируясь на новейших достижениях в области науки и техники, имеет значительные возможности для быстрого и эффективного улучшения качества обслуживания. Использование инновационных технологий и оптимизация процессов в общественном секторе позволяют не только значительно повысить уровень предоставляемых услуг, но и снизить их стоимость.

Современные тенденции в области культурно-бытового обслуживания свидетельствуют о том, что стоимость обслуживания не должна оставаться препятствием для его широкого распространения и развития. Напротив, с развитием общественного производства и ростом его производственных мощностей, стоимость услуг будет стремиться к снижению, что сделает их доступными для большего числа людей. Более того, качество обслуживания в общественном секторе может превзойти уровень, характерный для индивидуального домашнего хозяйства, благодаря более высокому уровню профессионализма и использованию современных технологий.

Следовательно, преимущества общественного производства заключаются не только в возможности снижения стоимости культурно-бытового обслуживания, но и в значительном улучшении его качества. В результате, критерий экономии времени, а не только финансовых затрат, станет основным в сравнении индивидуального и общественного труда.

Совершенствование инфраструктуры и рост доступности высококачественных услуг будут способствовать повышению общего уровня жизни и эффективности труда в обществе.

1. Особенности индивидуального и общественного труда. Для различных процессов, которые остаются в сфере индивидуального труда, соотношение времени, затрачиваемого на их выполнение в домашнем хозяйстве и общественном производстве, имеет существенные различия.

В случае некоторых процессов время, затрачиваемое на их выполнение в рамках индивидуального труда, значительно меньше, чем время, необходимое для их производства в общественном секторе. Это может быть связано с тем, что определенные виды деятельности в домашних хозяйствах выполняются быстро и эффективно, исходя из ограниченных, но непосредственных условий.

Для других процессов ситуация обратная - время, затрачиваемое на их выполнение в рамках индивидуального труда, значительно превышает время, необходимое для их выполнения в общественном производстве. Это обстоятельство является одним из ключевых факторов, способствующих переходу этих процессов в сферу общественного производства. Переход к более эффективным общественным методам организации труда возможен лишь тогда, когда время, необходимое для выполнения процесса в общественном секторе, оказывается значительно меньшим, чем в индивидуальном труде.

Причины того, что некоторые процессы продолжают оставаться в сфере индивидуального труда, могут быть разнообразными. Во-первых, это отсутствие соответствующих условий для развития новых отраслей общественного производства, что ограничивает возможности для перехода таких процессов на более высокий уровень. Во-вторых, роль играют традиции и привычки, которые сохраняются в обществе и не всегда способствуют внедрению более эффективных общественных методов труда. Также к причинам можно отнести

низкое качество общественного обслуживания, которое может не удовлетворять запросы потребителей, а также высокую стоимость этих услуг, что делает их малодоступными для широких слоев населения.

Третья группа процессов в домашнем хозяйстве в зависимости от условий может требовать как большего, так и меньшего времени по сравнению с общественным производством. Например, приготовление пищи в домашних условиях и в общественном питании могут занимать разное количество времени в зависимости от ситуации. В одних случаях время, затраченное на приготовление пищи дома, будет больше, чем при организации общественного питания, в других - наоборот.

Снижение цен на продукты в сети общественного питания, происходящее быстрее, чем в продовольственных магазинах, при одновременном росте доходов населения, неизбежно приведет к увеличению спроса на услуги общественного питания. Это, в свою очередь, будет способствовать росту потребности в таких учреждениях, делая их все более популярными и доступными.

Однако для успешного развития общественного питания ключевую роль играет повышение качества предлагаемых блюд. На данный момент основным препятствием для расширения использования общественного питания остается не вполне удовлетворительное качество блюд по сравнению с домашним приготовлением пищи. Тем не менее, общественное питание имеет потенциал не только достичь, но и значительно превзойти качество домашней кухни, если будет использоваться более высокотехнологичное оборудование и профессиональные подходы.

Основные процессы приготовления пищи в домашних условиях происходят непосредственно в жилых квартирах. Чтобы предприятия общественного питания могли конкурировать с домашним хозяйством, они должны быть размещены как можно ближе к жилым зданиям. В идеале, такие учреждения должны быть интегрированы в структуру жилого дома, что обеспечит удобство для потребителей и повысит доступность услуг.

Таким образом, в ближайшее время размещение предприятий общественного питания в общественных центрах микрорайонов будет вполне оправданным и приемлемым. Однако в перспективе такое размещение станет нерациональным даже для обслуживания одиноких граждан и малосемейных, поскольку для обеспечения их активного функционирования предприятия общественного питания должны располагаться в непосредственной близости от жилых квартир.

2. Влияние предприятий общественного питания на архитектуру жилых зданий и развитие инфраструктуры досуга. Изменения в структуре размещения предприятий общественного питания в свою очередь ведут к трансформации типа жилого дома. Вместимость, размер и планировка жилого здания будут определяться условиями для

наилучшего функционирования входящих в него предприятий общественного питания. Жилые дома должны быть спроектированы таким образом, чтобы поддерживать оптимальное взаимодействие с такими предприятиями и обеспечивать комфортное обслуживание жителей.

На каждом последующем этапе развития, помимо появления новых видов обслуживания, произойдут качественные улучшения уже существующих форм. Например, предприятия общественного питания и продажа некоторых продовольственных товаров могут развиваться от автоматов по продаже товаров до более сложных и технологичных форм обслуживания. Важным направлением будет становиться рост вместимости обеденных залов в крупных жилых домах, а также внедрение новых решений для продажи продуктов, например, поэтажных термо-шкафов. Эти шкафы могут стать особенно полезными для людей с ослабленным здоровьем и пожилых граждан, обеспечивая удобство хранения и разогрева пищи.

Термо-шкафы могут размещаться поэтажно в специальных блоках, аналогичных блокам для почтовых ящиков, что обеспечит удобный доступ к горячим продуктам и сохранение их свежести в любое время. Это решение позволит улучшить качество обслуживания и удовлетворить потребности разных категорий населения.

Увеличение активного свободного времени населения в современных условиях требует не только расширения существующих, но и активизации работы различных учреждений, таких как информационные, спортивные, просветительные, развлекательные и другие. Растущий интерес граждан к организации досуга и самосовершенствованию становится важным фактором в развитии инфраструктуры. Увеличение свободного времени открывает новые горизонты для создания и расширения учреждений, которые способствуют личностному росту и разнообразию досуга, включая спорт, культурные мероприятия и образовательные активности.

3. Этапы развития инфраструктуры в домах с обслуживанием: от многофункциональных помещений до специализированных центров. На первом и втором этапах распространения домов с обслуживанием эти процессы могут происходить преимущественно в рамках традиционной системы обеспечения, которая включает городские, районные и микрорайонные учреждения. На этих этапах вполне достаточно будет включения в жилые комплексы одной комнаты многофункционального назначения, которая может использоваться для проведения различных мероприятий. Это может быть пространство для небольших встреч, мероприятий, семейных вечеров, культурных мероприятий или лекций. Однако с развитием потребностей населения и увеличением свободного времени, требования к инфраструктуре начнут изменяться.

На третьем и четвертом этапах планируется существенное расширение и качественное развитие системы спортивно-зрелищных и клубных

комплексов, с активным использованием современных технических средств и достижений в области науки и технологий. Эти учреждения должны стать многофункциональными центрами, которые будут интегрировать спортивные, развлекательные и образовательные элементы, предлагая населению широкий выбор активности.

Со временем помещение, которое на первом этапе служило многоцелевой комнатой, может трансформироваться в более специализированное пространство. С появлением универсальных залов и кружковых комнат, такая комната сохранит свои функции для проведения семейных вечеров, встреч и культурных событий. В дальнейшем, с увеличением количества домов с обслуживанием, будет возможно разместить в них и дополнительные полезные пространства, такие как малые лекционные залы для образовательных программ, библиотеки-читальни для людей, интересующихся литературой и самообразованием, зимние сады для отдыха и восстановления сил, а также плавательные бассейны для жителей, стремящихся поддерживать физическую форму и здоровье.

Таким образом, по мере развития и распространения домов с обслуживанием, создается инфраструктура, которая будет отвечать не только базовым потребностям, но и развивать новые формы досуга и саморазвития, обеспечивая активное и здоровое общество.

Дом с культурно-бытовым обслуживанием не должен быть ориентирован только на одну возрастную категорию жильцов. Учреждения, размещенные в таких домах, должны учитывать потребности различных демографических групп, включая не только работающих, но и детей, школьников, студентов, пенсионеров и другие категории населения. Для каждой группы должны быть предусмотрены учреждения, соответствующие их потребностям. Например, для детей - универсальные детские сады, для школьников - пионерские и детские клубы, для пожилых людей - медико-профилактические помещения и комнаты для встреч и бесед.

Для лиц старших возрастов на первом этапе потребуется наличие комнаты для встреч и различных мероприятий. На последующих этапах им могут быть предоставлены специализированные помещения для культурно-массовой работы и медицинской профилактики. Кроме того, для пожилых людей должно быть предусмотрено использование поэтажных автоматических установок для получения ряда услуг, что обеспечит удобство и доступность обслуживания.

Опрос пожилых людей, проживающих в домах с обслуживанием в Швеции, показал, что многие из них стремятся вести самостоятельную трудовую деятельность значительно дольше, чем в обычных домах. Освобожденные от забот, таких как приготовление пищи, стирка и уборка квартиры, они чувствуют себя более уверенно и комфортно. В этих домах они ощущают большую безопасность, так как знают, что в случае внезапного заболевания или

ухудшения состояния здоровья они получат необходимую помощь.

Заключение. Развитие учреждений, обслуживающих различные возрастные категории населения, позволит более полно и всесторонне учесть разнообразные общественные потребности и точнее определить состав учреждений первичного обслуживания

Дома с обслуживанием - дома-поселки, дома-микрорайоны, дома-центры обслуживания поселка или микрорайона, базовые дома с обслуживанием поселка или микрорайона, а также рядовые дома - различаются по совместимости и составу учреждений. На основе состава учреждений в структуре рядовых домов соответствующей вместимости можно определить состав учреждений для других видов домов с обслуживанием.

Для дальнейшего развития системы общественного питания необходимо максимально приблизить учреждения общественного питания к жилым квартирам и организовать удобную связь с ними.

Все учреждения культурно-бытового обслуживания при жилом доме являются первичными в общей системе обслуживания населения города и, в административно-организационном аспекте, зависят от более крупных учреждений, соответствующих каждому виду обслуживания. Однако близость к жилым квартирам накладывает на работу этих учреждений ряд особенностей, создавая в некоторых случаях дополнительные преимущества по сравнению с более крупными, но удаленными учреждениями. К таким преимуществам можно отнести связь с определенным, относительно стабильным коллективом, большие возможности для организации самостоятельных и коллективных форм обслуживания, а также сокращение времени на передвижение к этим учреждениям.

Развитие учреждений для обслуживания различных возрастных групп позволит наиболее эффективно учитывать общественные потребности и формировать структуру первичного обслуживания. Дома с обслуживанием различного типа обеспечат удобство и полноту охвата жителей, а максимальное приближение учреждений общественного питания и культурно-бытового обслуживания к жилым домам создаст дополнительные преимущества, включая сокращение времени на передвижение и возможность создания коллективных форм обслуживания. Такие меры способствуют укреплению социальной инфраструктуры и улучшению качества жизни горожан.

Литература:

1. Пашковская, Л. В., Федорова, Н., Лисицян, М. «Архитектурное проектирование жилых зданий». — М.: Архитектура-С, 2014.
2. Убайдуллаев, Х. М., Иногамова, М. М. «Турар жой ва жамоат биноларини лойихалашнинг типологик асослари». Архитектура йўналишидаги олий ўқув юртлари бакалавриат учун дарслик. - Т.: Ворис-нашриёт, 2009, 384 б.

3. Солодилова, Л., Трухачева, Г. «Многофункциональный жилой комплекс. Учебное пособие». - М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2009, 152 с.

4. Монтгомери, Чарльз. «Счастливый город» / Пер. с англ. Ю. Константинова. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019, 368 с.

5. Lang, Jon. The Routledge Companion to Twentieth and Early Twenty-First Century Urban Design. 1st Edition. - New York: Routledge, 2020, 448 p.

6. Ibragimov, N. (2024). FORMATION AND CLASSIFICATION OF WATER ENTERTAINMENT HEALTH CENTERS. Innovative: International Multidisciplinary Journal of Applied Technology (2995-486X), 340-342.

7. Khasanovich, I. N. (2023). DEVELOPMENT OF SPA (SANUS PER AQUAM) ZONES IN WATER FACILITIES DEVELOPMENT OF SPA (HEALTH THROUGH WATER) ZONES IN WATER FACILITIES. JOURNAL OF ENGINEERING, MECHANICS AND MODERN ARCHITECTURE, (2), 306-308.

